

NEOPLASIAS DE ESOFAGO Y ESTOMAGO PERFIL EPIDEMIOLOGICO Y CLINICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES (2018 - 2024)

Autores. J. Santa Cruz García¹ (0009-0006-0973-4416) (Residente de Aparato Digestivo), M. Pipa Muñiz¹ (FEA DIGESTIVO), C. Cambor Garcia¹, L. Sanchez Sanmamed¹.

* 1: H. Universitario De Cabueñes

OBJETIVO, MATERIAL Y METODOS

Caracterizar variables epidemiológicas y clínicas (causas de éxitus, tratamiento elegido, presencia de metástasis al diagnóstico, supervivencia)

- Estudio observacional, retrospectivo
- N = 332 PACIENTES
- Pacientes de Hospital Universitario de Cabueñes entre 2018 y 2024

DEMOGRAFIA E INCIDENCIA

ESÓFAGO

MEDIANA 67 AÑOS

75,7 % HOMBRES

ESTÓMAGO

MEDIANA 72 AÑOS

57,5 % HOMBRES

INCIDENCIA POR CADA 100.000 HABITANTES

Histología. El adenocarcinoma fue el subtipo predominante en ambos órganos.

- En el estómago representó el 97,6% % de los casos, mientras
- En el esófago supuso el 61,8% %

Metástasis al dx

Intención curativa al dx

TRATAMIENTO REALIZADO

CURVA DE SUPERVIVENCIA

La mediana de supervivencia fue de 11 meses (IC95% 8.6-13.4).

DISCUSION Y COMENTARIOS

1. Los hallazgos reflejan un patrón epidemiológico concordante con poblaciones occidentales, con **predominio en varones y edades avanzadas**, vinculado al envejecimiento poblacional de Asturias.
2. Mismas tendencias en cohortes analizadas a nivel **nacional**.
3. Elevada proporción de **adenocarcinoma** y la localización distal en esófago coinciden con los patrones epidemiológicos actuales, en mundo occidental (asociación con **factores de riesgo**)
4. Diagnóstico tardío (alta frecuencia de metástasis)
5. La progresión tumoral como principal causa de muerte subraya la agresividad de estas neoplasias y la importancia de mejorar la atención clínica y el diagnóstico temprano.